

MASSIV HERBIG AE/BE ULDUZLARININ KİÇİK AYIRDETMƏLİ SPEKTRLƏRİNİN TƏDQIQI.

Faidə Hüseynova

Batabat Astrofizika Rəsədxanası, Naxçıvan, Azərbaycan

<https://orcid.org/0009-0009-3765-2292>

faidahuseynova@gmail.com

XÜLASƏ

Bu araşdırma seçilmiş böyük kütləli Herbig Ae/Be cavan tipli ulduzlarının spektral və fotometrik xarakteristikalarını tədqiq etmək, onların təkamülünün və fiziki xüsusiyyətlərini məlum klassik Herbig ulduzlarından necə fərqləndiyini aşkar etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə GAIA arxiv müşahidə materialları əsasında hazırlanmış Ae/Be ulduzlarının ən son katoloqundan bir neçə böyük kütləli cavan ulduz seçilərək onları spektral tədqiq aparılır (<http://svo2.cab.inta-csic.es/projects/harchibe/harchibeCat/index.php?action=search>). Bu qrup massiv cavan ulduzlar zəif parlaqlığa malikdir və onların spektrində güclü şüalanma xətləri müşahidə olunur. Müşahidələr zamanı Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının (ŞAR) 2 m-lik teleskopda ulduz materiallarını əldə etmək üçün klassik UAGS spektroqrafından (Zeiss) istifadə edilmişdir. Spektroqraf müasir CCD və Canon EF kamera kompleksi ilə istifadə olunur. Müşahidə zamanı bir çox standart ulduzların, T Buğa tipli kiçik kütləli ulduzların və o cümlədən orta və böyük massiv kütləli Herbig Ae/Be ulduzların spektrləri əldə edilmişdir. UAGS spektroqrafında alınan spektrlər DECH proqram paketləri ilə işlənmişdir. Həmçinin işdə spektroqrafın əsas xüsusiyyətlərini və müşahidə imkanlarını geniş izah edilmişdir. 2023-2024-cü illərdə müşahidə zamanı seçilmiş massiv kütləli Herbig Ae/Be ulduzların müxtəlif tarixlərdə kadrları əldə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, spektroqrafın tətbiqi ilə 18-ci ulduz ölçüsünə qədər olan ulduzları müşahidə etmək mümkündür.

Açar sözlər: HAEBE ulduzlar, spektral, fotometrik, massiv kütləli.

GİRİŞ

Herbig AeBe ulduzları H-R diaqramında Baş Ardıcılıqdan yuxarıda yerləşən cavan ulduzlar sinifinə aiddir. Bu ulduzlar ilk dəfə Herbig (1960) tərəfindən müşahidə xarakteristikalarına görə 26 ulduzdan ibarət bir qrup şəklində tədqiq edilmişdir [2]. HAEBE obyektləri, qaz və tozdan ibarət protoplanetar disklərlə əhatələnmiş, orta kütləli və gənc ulduzlardır. Herbig Ae/Be tip cavan ulduzların əksəriyyətində infraqırmızı artıqlıq müşahidə olunur. Müasir elmi ədəbiyyatlarda ilkin təkamül mərhələsində olan cavan ulduzlar kütlələrinə görə iki yerə ayrılırlar: T Buğa (TTS) ($0.5 M_{\text{sun}} < M < 2 M_{\text{sun}}$) və Herbig Ae/Be tipli ulduzlar ($2 M_{\text{sun}} < M < 10 M_{\text{sun}}$). Bu tip cavan ulduzlar, adətən, Günəşdən bir neçə qat daha kiçik kütləyə malik olan və təkamülünü əsasən Baş Ardıcılıq (Main Sequence) mərhələsində keçirən ulduzlardır. Belə ulduzlar öz enerjilərini nüvə reaksiyaları vasitəsilə yaradırlar, əsasən hidrogeni heliuma çevirirlər. HAEBE ulduzları özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkir.

Onların kütləsi və effektiv temperaturu T Buğa ulduzları (aşağı kütləli) ilə daha kütləvi gənc ulduz obyektləri arasında aralıq mövqə tutur. Bu səbəbdən, HAEBE ulduzları aşağı və yüksək kütləli ulduzların formalaşma mexanizmləri arasında əlaqə qurmaq baxımından əhəmiyyətli rol oynayır.

Herbig ulduzları geniş və işıqlı protoplanetar disklərə malikdir. Müasir yüksək ayırdetmə qabiliyyətli müşahidə üsulları sayəsində bu disklərin quruluşu dəqiq şəkildə öyrənilə bilər, bu da planet sistemlərinin yaranma proseslərini araşdırmaq üçün ideal şərait yaradır.

GAIA DR3 fotometrik məlumatlarına əsasən əvvəllər kataloqlarda olmayan yeni massiv kütləli Herbig Ae/Be ulduzları müəyyən edilmişdir. Bununla da Ae/Be ulduzlarının sayı 320-ə çatmışdır. GAIA müşahidə materiallarından alınan nəticələrə əsasən Herbiq cavan ulduzların iki yaxşı bilinən kriteriyalarına bir yenisi daha əlavə olundu. Bu kriteriyalar aşağıdakı kimidir:

1. Ae/Be tip cavan ulduzlarda güclü şüalanma xətləri müşahidə olunur.
2. Bu ulduzlar qaz-toz dumanlıqları ilə sıx əlaqəlidir.
3. Əksər Herbiq Ae/Be-də İQ diapozonda nəzərə çarpacaq dərəcədə geniş toz şüalanma artıqlıq müşahidə edildi ki, buda ulduzun ətrafında qaz-toz diskinin mövcudluğunu sübut edir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatın məqsədi seçilmiş böyük kütləli Herbig Ae/Be ulduzlarının spektral və fotometrik xarakteristikalarını tədqiq etmək, onların təkamülünün və fiziki xüsusiyyətlərini məlum klassik Herbig ulduzlarından necə fərqləndiyini aşkar etməkdir. Bu məqsədlə biz Gaia arxiv müşahidə materialları əsasında hazırlanmış Ae/Be ulduzlarının ən son kataloqundan bir neçə böyük kütləli cavan ulduzu seçib onları spektral tədqiq etmişik. Tədqiq olunan bütün ulduzların 2023-2024-cü illərdə alınan spektrlərin fiziki parametrləri hesablanmışdır və ölçmə nəticələri cədvəl şəklində verilmişdir. Ulduzlardan bir neçəsinin adı cədvəl 1-də göstərilmişdir. Həmin ulduzlarının müşahidəsi 2023-2024-cü illəri əhatə edir.

Cədvəl 1. Seçilmiş HAEBE ulduzlarının siyahısı

Ulduzun adı	Std	Spkt.tipi	V	M_{sun}
AS310	HD171109	A0V 5.76	12.52	14.4
MWC1051	HR8803	A3V 6.007	12.89	10.8
MWC297	HR7236	A1IV 6.22	12.03	19.98
AS442	HD205314	B8Ve	10.9	17.97
AS470	HD199099	A3V 6.37	12.24	13.29
MWC300	HR7236	A0V 5.76	11.6	11.21
V1478Cyg	HR7826	A1V 8.76	13.15	36.19

Spektral müşahidələri ŞAR-ın 2 m teleskopunun Kasseqren fokusunda qurulmuş Universal Astro Grid Spectrograph (UAGS) spektroqrafında yerinə yetirilmişdir. Işıq qəbuledicisi kimi elementlərinin sayı 2048x2048, bir elementin ölçüsü $1\text{px}=13.5\ \mu\text{m}$ olan Andor CCD kamerası (ikonL-936-BEX2-DD) istifadə olunmuşdur. CCD kamerası spektroqrafa uyğunlaşdırmaq üçün Canon FF ($f=200\ \text{mm}$, $f/2$) işıq güclü obyektivindən istifadə olunmuşdur. Spektroqrafda kollimatorun və kamerasının fokus məsafələri uyğun olaraq $F_{\text{coll}} = 1100\ \text{mm}$, $F_{\text{cam}} = 200\ \text{mm}$,

düşmə və səpilmə bucaqları 27.5° və 20.5° təşkil etmişdir. Kameranın fokal müstəvisində ayırdetmə iki pikselin ölçüsü ilə müəyyən olunduğundan binning 1×1 halında spektroqrafın yarığının monoxromatik eni $S' = 2 \text{ px} = 0.027 \text{ mm}$ olar. 2 m teleskopun Kassegren fokusu $F=29500 \text{ mm}$, fokal müstəvidə miqyas $\mu=6.99''/\text{mm}$ olar. Onda giriş yarığının eni üçün $0.99''$ alırıq. Uyğun olaraq 2×2 binning üçün həmin parametri $1.99''$ alırıq. Belə kompleksdə zəif parlaqlıqlı dəyişən ulduzların, qalaktika və dumanlıqların spektrini almaq olar [3].

Spektroqrafda 651 ştrix/mm olan difraksiya qəfəsi istifadə olunmuşdur. Birinci tərtibdə binning 1×1 halında xətti tərs dispersiya 144 \AA/mm ($D=1.9 \text{ \AA/mm}$), spektral diapazon isə $\lambda 3600-8000 \text{ \AA}$ olar. Başqa sözlə, $H\alpha$ ($\lambda 6563 \text{ \AA}$) oblastında orta spektral ayırdetmə $R = 3400$ təşkil edər. Spektroqrafın təsviri daha geniş şəkildə [3] işində verilmişdir.

Müşahidə zamanı bir çox standart ulduzların, T Buğa tipli və o cümlədən orta və böyük kütləli $H\text{Ae/Be}$ ulduzların spektrləri əldə edilmişdir. Klassik UAGS spektroqrafında alınan spektrlər DECH proqram paketləri ilə işlənmişdir. Müşahidələr zamanı tədqiq olunan obyekt və standart ulduzların 3 spektrini əldə etmək, sonra isə onların orta qiymətini almaq lazımdır. Köməkçi dərəcələmə kadrları: flat, bias, dark eləcə də ThAr müqayisə spektri çəkilir. İlkin olaraq ortaqlaşdırılmış köməkçi bias və dark kadrları müşahidə obyektlərinin spektrindən çıxılır. Beləliklə spektrin mövqeyini müəyyənləşdirən maska qurulur və *.200 fayl formatında saxlanılır. Sonrakı mərhələdə kəsilməz spektrin keçirilməsi ilə spektr normalaşdırılır, müxtəlif şüalanma və udulma xətlərinin ölçmələri aparılır. Ölçmələrdə əsasən hidrogenin Balmer seriyası xətləri ($H\alpha$, $H\beta$, $H\gamma$), xətlərinin ekvivalent eni və yarımeni qiymətləri hesablanmışdır. Cədvəl 2-də həmin ölçmələrin nəticələri göstərilmişdir.

Cədvəl 2. Ölçmələrdən alınan nəticələr

Obyekt	JD(245+)	$H\alpha$		$H\beta$		$H\gamma$	
		$E_w(\text{\AA})$	$F_w(\text{\AA})$	$E_w(\text{\AA})$	$F_w(\text{\AA})$	$E_w(\text{\AA})$	$F_M(\text{\AA})$
MWC297	60168.234	457.14	26.94	13.63	5.29	0.6	4.66
AS310	60169.277	2.18	2.49	2.54	36.88	0.9	29.62
MWC297	60169.215	468.65	25.32	10.7	5.37	0.51	5.81
V1478Cyg	60170.499	1007.5	10.69	12.33	4.96	0.55	4.25
MWC297	60170.229	365.67	10.55	10.64	4.29	0.69	4.15
AS310	60170.288	3.45	5.95	1.44	28.29	1.6	18.46
V1478Cyg	60172.503	1082	13.56	24.29	5.31	1.62	5.91
MWC297	60173.315	337.56	5.78	3.62	2.93	0.14	4.36
MWC300	60174.329	128.8	6.06	0.99	4.57	6.18	1.98
MWC297	60174.286	328.62	6.33	6.62	3.95	zəif	zəif
AS310	60174.24	5.52	5.74	2.99	30.4	2.69	18.52
AS442	60562.214	24.33	7.13	6.5	17.02	8.56	12.18
AS470	60501.288	46.46	7.41	3.58	4.78	0.58	3.45

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ

Ölçmələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ulduzların udulma və şüalanma spektri müxtəlif müşahidə sezonları daxilində sabit qalsa da, illər ərzində ciddi dəyişmələr göstərir. Növbəti mərhələ isə belə müşahidələrin sayını statistik əhəmiyyətli sayə çatdırmaq və bu ulduzların fiziki xarakteristikalarını təhlil etməkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Guzmán-Díaz, J, Mendigutía, İ, Montesinos, B, Oudmaijer, R. D, Vioque, M, Rodrigo, C, Solano, E, Meeus, G, Marcos-Arenal, P. Homogeneous study of Herbig Ae/Be stars from spectral energy distributions and Gaia EDR // A&A , Vol 650, – 2021, A182, –p. 43 <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039519>
2. Herbig, G. H., ApJS, Vol 4, – 1960, –p. 337
3. Ismailov, N. Z, Alyshov, S. A, Ismailova, Sh. K, Huseynova, F. S. Modified ShAO Spectrograph for Low-Resolution Spectra // Astronomy Reports, – 2023, 64, –p. 1056. <https://doi.org/10.1134/S106377292308005X>